

Planificación estratégica en la comunicación científica: análisis comparativo entre Redalyc y Elsevier

Adriana Arias Simonovis

Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación

Universidad Politécnica de Valencia

Noviembre de 2024*

**Versión adaptada de un ensayo académico elaborado en el marco del MGCI, 2024.*

Resumen

Este documento analiza comparativamente las estrategias de planificación institucional de dos actores que ejercen roles protagónicos en el ecosistema de comunicación científica: Redalyc, plataforma latinoamericana de acceso abierto sin fines de lucro, y Elsevier, editorial científica comercial de alcance global. A partir de los fundamentos teóricos de la planificación estratégica, se examinan sus respectivas misiones, modelos de financiamiento, estructuras de gobernanza y modos de interacción con la comunidad académica. El análisis revela cómo la naturaleza institucional, entendida como académica en un caso y empresarial en el otro, condiciona sus decisiones estratégicas, su relación con la ciencia abierta y su sostenibilidad a largo plazo. Este trabajo ha sido depositado en acceso abierto en Zenodo para cumplir con el mandato de ciencia abierta, y puede ser utilizado como insumo comparativo para diseñar políticas editoriales, evaluar modelos de gobernanza científica y reflexionar sobre la evolución de los sistemas de publicación académica.

Palabras clave

planificación estratégica, comunicación científica, Redalyc, Elsevier, acceso abierto, ciencia abierta, evaluación, modelos editoriales, sostenibilidad

El contenido original entregado en el marco académico se mantiene íntegro y sin modificaciones de estilo.

Este documento está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Estrategias para la comunicación de la ciencia

La comunicación científica es la columna vertebral del avance del conocimiento, pues permite la difusión, validación y acumulación de hallazgos que sustentan el progreso en todas las disciplinas. A este respecto, existen múltiples maneras de organizar y financiar la comunicación científica, como forma de expresión de las distintas concepciones sobre el papel de la ciencia en la sociedad. Estas estrategias coexisten en algunos aspectos y se contraponen en otros, abarcando modelos como el acceso abierto gestionado por instituciones académicas, la publicación comercial basada en suscripciones, los servidores de preprints que facilitan la difusión temprana de investigaciones y los repositorios institucionales que permiten el almacenamiento y consulta de la producción científica.

Este ejercicio comparativo analiza y contrasta la planificación estratégica de dos variantes de la comunicación científica, cuyas estructuras de gestión ejercen una influencia determinante en los sistemas de producción y validación del conocimiento. Redalyc, reconocida plataforma de acceso abierto sin fines de lucro, lidera la praxis de la ciencia abierta en América Latina, mientras que Elsevier, una de las editoriales comerciales más influyentes a nivel global, opera bajo un modelo de suscripción y rentabilidad. A través de este análisis, se busca comprender cómo sus respectivas naturalezas institucionales condicionan sus estrategias de crecimiento, sostenibilidad y relación con la comunidad científica, así como identificar sus puntos de convergencia y divergencia y evaluar su impacto en la democratización del conocimiento.

Para ello, se abordarán aspectos fundamentales de la teoría clásica de la planificación estratégica, tales como la misión, visión y valores de cada organización, sus estrategias de crecimiento y financiamiento, y la manera en que interactúan con el sistema académico.

Planificación estratégica según la naturaleza de las organizaciones

La planificación estratégica (PE) de cualquier organización está directamente influenciada por su naturaleza institucional, pues esta define sus objetivos, fuentes de financiamiento y mecanismos para garantizar su continuidad y operatividad a lo largo del tiempo. Asimismo, es importante considerar que la teoría de la PE tiene sus orígenes en el ámbito empresarial y ha sido solo en tiempos recientes cuando la academia ha comenzado a adoptarla. Esto implica que la aplicación de la PE en el contexto académico siempre conlleva ciertas reservas y pone algunos aspectos de la planificación entre comillas, ya que la generación de conocimiento no siempre puede ser diseñada de manera milimétrica de forma deliberada. Más bien, la producción académica responde a las lógicas de autonomía del conocimiento que definen de raíz a la institución universitaria. Esto explica en parte el por qué los casos de Redalyc y Elsevier, aquí sometidos a comparación, representan dos polos de entendimiento sobre la comunicación científica y, en consecuencia, dos maneras distintas de gestionar estratégicamente su expansión. Partiendo de concepciones deontológicas divergentes, una mediada por la academia y otra mediada por la empresa, ambas entidades han desarrollado estrategias que les han permitido crecer y consolidarse dentro del entramado de la publicación científica, pero en direcciones distintas.

Redalyc surge en 2003 como un proyecto de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), con el propósito de fortalecer el acceso abierto a la producción científica de América Latina y otras regiones del Sur. Su naturaleza institucional como una iniciativa académica pública implica que su PE esté orientada a la cooperación, la sostenibilidad a través de fondos públicos y la autonomía editorial de las revistas científicas que indexa. Su modelo se basa en la construcción de infraestructura digital compartida, evitando los costos que imponen las editoriales comerciales y promoviendo un ecosistema de ciencia abierta.

Por otro lado, Elsevier es una empresa privada multinacional que forma parte del conglomerado RELX Group, con sede en los Países Bajos. Fundada en 1880, Elsevier ha evolucionado hasta convertirse en una de las principales editoriales comerciales del mundo, gestionando miles de revistas científicas y bases de datos de alto impacto. Al operar dentro de un entorno empresarial, su PE está guiada por objetivos de rentabilidad, expansión de mercado y fidelización de clientes institucionales. Su modelo se basa en la comercialización del acceso a la información científica mediante suscripciones, tarifas por publicación (APCs) y la integración de servicios analíticos avanzados.

Las diferencias en la naturaleza institucional de Redalyc y Elsevier condicionan sus marcos de PE en varios aspectos:

- ▷ En cuanto a sus *objetivos organizacionales*, Redalyc busca fortalecer la comunicación científica mediante un modelo de Acceso Abierto Diamante (DOA), eliminando las barreras económicas para autores y lectores. Elsevier, por su parte, prioriza la consolidación de su liderazgo como proveedor de servicios tecnológicos punteros en el mercado editorial, optimizando un modelo de negocio basado en la suscripción y pago por publicación.
- ▷ En cuanto a sus *fuentes de financiamiento*, Redalyc se financia mediante fondos públicos y cooperación interinstitucional, lo que refuerza su compromiso con la ciencia como bien público. Elsevier, por su parte, obtiene ingresos de universidades y gobiernos a través de suscripciones y tarifas por servicios editoriales y bibliométricos.
- ▷ En cuanto a su *autonomía editorial*, Redalyc permite que las revistas científicas mantengan el control sobre su contenido, proporcionando infraestructura digital gratuita para la gestión editorial. Elsevier, por su parte, al ser propietaria de muchas de sus revistas, ejerce un control centralizado sobre la publicación y distribución de los artículos.
- ▷ En cuanto a su *sostenibilidad*, Redalyc apuesta por la sostenibilidad basada en el apoyo institucional y la cooperación académica, sin generar dependencia de ingresos comerciales. Elsevier, por su parte, mantiene su sostenibilidad a través de suscripciones, ventas de bases de datos y tarifas por publicación, maximizando su rentabilidad en un entorno de competencia.

Planificación estratégica de Redalyc y Elsevier

Redalyc - se centra en la autonomía editorial y la democratización del conocimiento

Misión ▷ Democratizar el acceso al conocimiento científico, eliminando barreras económicas para la publicación y consulta de artículos, fortaleciendo la autonomía editorial de las revistas. Visión ▷ Consolidar un ecosistema de acceso abierto sostenible basado en cooperación académica y ciencia abierta. Valores ▷ Equidad en el acceso al conocimiento, autonomía editorial, colaboración interinstitucional, sostenibilidad del acceso abierto.

Elsevier - se centra en la optimización de su infraestructura editorial como empresa privada

Misión ▷ Proporcionar soluciones de información científica y tecnológica mediante la publicación y distribución de contenido académico y herramientas avanzadas de gestión del conocimiento. Visión ▷ Liderar la transformación digital de la comunicación científica y expandir sus servicios de publicación y análisis de datos. Valores ▷ Innovación en servicios editoriales, eficiencia comercial, liderazgo en el mercado, rentabilidad y expansión global.

PE para difundir el conocimiento científico ▷ la PE de Redalyc y Elsevier destaca que ambas entidades tienen el propósito común de publicar y diseminar el conocimiento, a través de las consolidadas redes de revistas científicas y el desarrollo de infraestructuras digitales que faciliten la gestión editorial y la visibilidad y reconocimiento de los contenidos científicos, aunque uno y otro consorcio defiendan distintos sistemas de publicación académica.

PE para optimizar la publicación de la ciencia ▷ la PE de Redalyc y Elsevier concede prioridad al desarrollo de infraestructuras digitales avanzadas y tecnologías innovadoras para la gestión del conocimiento, para mejorar la eficiencia de la publicación y gestión editorial, aunque con filosofías distintas de control y acceso.

PE para evaluar la ciencia ▷ la PE de Redalyc y Elsevier promueven criterios de calidad en la manera en que se mide el valor de la producción científica, aunque con criterios distintos. Mientras que Elsevier se basa en citas y factores de impacto que son utilizados globalmente para evaluar la productividad científica, Redalyc fomenta métricas alternativas basadas en la visibilidad en acceso abierto y el impacto social de la ciencia, promoviendo otras lógicas de evaluar la producción académica.

Planificación estratégica para una transición hacia la ciencia abierta

Si bien la PE debe fungir como una guía de acción para cualquier organización, también debe contemplar una banda de flexibilidad que permita a las organizaciones adaptarse a las demandas del entorno. Tanto para Redalyc como para Elsevier, los márgenes de flexibilidad de sus respectivas PE se ponen a prueba en su capacidad de adaptarse a la irrupción de cambios en las políticas científicas globales, especialmente con la creciente exigencia de acceso abierto y práctica de ciencia abierta por parte de organismos financiadores.

Redalyc, que nació sobre el fundamento principal de la ciencia abierta y que por siguiente ha logrado liderar las estrategias de acceso abierto en la región latinoamericana, tiene el cometido de fortalecer su infraestructura para continuar ofreciendo una alternativa que se mantenga viable y sostenible en el tiempo, para poder favorecer una transición ordenada de la comunicación científica hacia un modelo basado en acceso abierto sin costos.

Elsevier ha respondido creando opciones de revistas híbridas y publicación abierta dentro de su ecosistema comercial, adaptando de manera parcial su PE, aunque sin llegar a trastocar sus fundamentos mercantiles, como estrategia para no perder presencia en un contexto donde cada vez más gobiernos exigen acceso libre a la investigación financiada con fondos públicos.

Esta necesidad de adaptación plantea una pregunta central para el futuro de la publicación científica: ¿los puntos de convergencia entre estos paradigmas podrán dar lugar a una transformación del sistema que impulse y fortalezca las perspectivas de la ciencia abierta, o el acceso abierto terminará siendo absorbido por la lógica comercial de las editoriales tradicionales?

Como conclusión general de este ejercicio, consideramos esencial resaltar que la adaptación de la planificación estratégica, impulsada por el avance de la ciencia abierta, podría fomentar una competencia que ponga a prueba las fortalezas de ambos modelos y, en el mejor de los escenarios, desencadenar procesos de innovación completamente deseables. Pensamos que esto no solo contribuiría a la mejora continua de las opciones de comunicación académica, sino que también evitaría la imposición de un único modelo de acceso y publicación, preservando así la diversidad de miradas en la difusión del conocimiento científico.

Referencias

- AmeliCA. (2019). *Declaración de AmeliCA sobre Ciencia Abierta y Acceso Abierto en América Latina y el Sur Global*. AmeliCA. <https://www.amelica.org>
- Bozeman, B., & Boardman, C. (2014). *Research Collaboration and Team Science: A State-of-the-Art Review and Agenda*. Springer.
- Elsevier. (2022). *Annual Report 2022*. RELX Group. <https://www.relx.com>
- Guédon, J.-C. (2017). *Open Access: Toward the Internet of the Mind*. Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC).
- Plan S. (2018). *Making Full and Immediate Open Access a Reality*. cOAlition S. <https://www.coalition-s.org>
- Redalyc. (2021). *Manifiesto Redalyc: El acceso abierto como bien común global*. Universidad Autónoma del Estado de México. <https://www.redalyc.org>
- RELX Group. (2021). *Science & Technology Overview 2021*. Elsevier. <https://www.relx.com>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations* (5ª ed.). Free Press.
- UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la Ciencia Abierta*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org>
- Willinsky, J. (2006). *The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship*. MIT Press.